

FIZIKA FANIGA RAQAMLI TA’LIM TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH

Djalalov Temur Asfandiyarovich¹

Abdullayeva Shoira Isajanovna²

MIFI, ²Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

Annotatsiya: Ushbu maqolada fizika fanida raqamli ta’lim texnologiyalarini qo‘llashning afzalliklari, usullari va qiyinchiliklari tahlil qilingan. Oliy ta’lim talabalarining fizika fanini o‘zlashtirishda raqamli ta’lim texnologiyalarining o‘rni va bu texnologiyalar yordamida ta’lim jarayonini qanday samarali tashkil qilish mumkinligi haqida fikr yuritilgan. Maqolada shuningdek, O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida fizika faniga raqamli ta’lim texnologiyalarini joriy etish tajribalari ham ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Fizika, raqamli ta’lim texnologiyalari, onlayn ta’lim, oliy ta’lim, virtual laboratoriyalar, interaktiv simulyatsiyalar, ta’lim platformalari.

Kirish: Hozirgi kunda oliy ta’limga raqamli ta’limni rivojlantirish bo‘yicha ko‘plab loyihalar amalga oshirilmoqda. Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi natijasida raqamli ta’lim texnologiyalari oliy ta’lim tizimida keng qo‘llanilmoqda. Ayniqsa, fizika faniga raqamli ta’lim texnologiyalarini qo‘llash, talabalarining ta’lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishda muhim rol o‘ynaydi. Fizika fanini raqamli ta’lim asosida o‘qitishning asosiy afzalliklaridan biri ta’lim jarayonining moslashuvchanligi va osonligi hisoblanadi [1-4]. Talabalar onlayn darslar, video ma’ruzalar, interaktiv simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar ishlari orqali bilim olishlari mumkin. Bu ularga nafaqat nazariy, balki amaliy ko‘nikmalarning shakllanishiga ham yordam beradi.

Raqamli ta’lim platformalari, masalan, Moodle, Blackboard va boshqa vositalar professor-o‘qituvchilarga dars materiallarini samarali taqdim etish va talabalar bilan o‘zaro aloqada bo‘lish imkonini beradi [5]. Shuningdek, talabalar har qanday vaqtda dars materiallariga qayta murojaat qilishlari, topshiriqlarni bajarishlari va natijalarni kuzatishlari, fizika tajriba va hodisalarni takroran qayta ko‘rib chiqishlari mumkin. Shu bilan birga raqamli ta’limning kamchiliklari ham mavjud bo‘lib ular, texnologik infratuzilmaning yetarli emasligidir ya’ni ba’zi joylarda internet tezligi past yoki uzluksiz emasligidir. Bu esa talabalar uchun qiyinchilik tug‘diradi [6-8]. Shuningdek, raqamli ta’limda talabalar va professor-o‘qituvchilarning kompyuter savodxonligi ham muhim ahamiyatga ega. Raqamli ta’limning bir shakli bo‘lgan onlayn ta’limda motivatsiya va intizom masalalari ham e’tibordan chetda qolmasligi lozim [9-12]. Uy sharoitida ta’lim olishda talabalar o‘z vaqtlarini to‘g‘ri taqsimlash va darslarga to‘liq e’tibor berishlari qiyin bo‘ladi.

Ta’lim jarayoniga raqamli ta’limni joriy qilish natijasida talabalar o’quv jarayonida yaxshi natijalarga erishishi, o’quv materiallaridan foydalanish imkoniyatining kengligi, muntazam o’z ustida ishlash, samarali ta’lim jarayonini tashkillashtirish kabi imkoniyatlarga ega bo’ladi.

Raqamli ta’lim uchun ochiq kodli dasturlar

Fizika fanini raqamli ta’lim asosida olib borish uchun bir nechta samarali usullar mavjud. Bulardan biri interaktiv simulyatsiyalar va virtual laboratoriya ishlaridir [13]. Ushbu vositalar talabalar uchun fizika tajribalarini xavfsiz va qiziqarli shaklda o’tkazish imkonini beradi. Onlayn kurslar va video ma’ruzalar orqali talabalar fizikaning nazariy asoslarini mustaqil ravishda o’rganadi. Shuningdek, onlayn forumlar va muhokamalar orqali talabalar o’zaro fikr almashish va bilimlarini mustahkamlaydi [14-15].

Endi pedagogik jarayonlarda keng foydalanish mumkin bo’lgan raqamli texnologiyalarning imkoniyat va kamchiliklari ko’rib o’tamiz.

ClassMarker – bu onlayn test sinovlari va imtihonlarni o’tkazish uchun qulay va ko’p funksiyali platforma. Bu talabalarga, korxonalariga va boshqa tashkilotlarga o’z testlarini yaratish, boshqarish va tahlil qilish imkonini beradi.

Yutuqlari: qulay va intuitiv interfeys, moslashuvchan test yaratish, avtomatik baholash, xavfsizlik va maxfiylik, mobil moslashuvchanlik.

Kamchiliklari: cheklangan bepul imkoniyatlar, tajribalar yo’qligi, murakkab test yaratish vaqtning ko’p talab qilinishi, texnik yordamning tezkor emasligi,

FlexiQuiz ham onlayn testlar va viktorinalar yaratish uchun qulay va ko’p funksiyali platformadir. Bu platforma fizikadan darslarni olib borishda juda foydali bo’lishi mumkin.

Yutuqlari: qulay interfeys, keng ko’lamli to’g’irlash imkoniyatlari, avtomatik baholash, brendlash va moslashuvchanlik, tahlil va hisobotlar, xavfsizlik va maxfiylik.

Kamchiliklari: Narx siyosati, murakkab test yaratishdagi ko’p vaqt talab qilinishi, mobil moslashuvchanlik.

Edbase – bu onlayn o‘qitish va testlarni o‘tkazish uchun qulay va funksional platforma. Bu platforma professor-o‘qituvchilarga darslarni rejalashtirish, testlarni yaratish va talabalar bilan o‘zaro aloqani ta’minlash imkonini beradi.

Yutuqlari: foydalanishga qulay interfeys, keng ko‘lamli savol turlarini yaratish, avtomatik baholash, tahlil va hisobotlar taqdim qilinishi, xavfsizlik va maxfiylik.

Kamchiliklari: narx siyosati, m vaqtning ko‘p sarflanishi, mobil moslashuvchanlik, foydalanishda tajribalarning yo‘qligi.

QuestBase – bu onlayn testlar, imtihonlar va viktorinalar yaratish va boshqarish uchun mo‘ljallangan platforma. Bu platforma professor-o‘qituvchilar uchun darslarni olib borishda juda qulay bo‘lib, turli xil testlarni yaratish va ularni boshqarish imkonini beradi.

Yutuqlari: qulay interfeys, turli savollarni yarata olishlik, avtomatik baholash, tahlil va hisobotlarning mavjudligi, ko‘p tillilik qo‘llab-quvvatlashi, xavfsizlik va maxfiylik, moslashuvchanlik va brendlash,

Kamchiliklari: narx siyosati, murakkab test yaratishda vaqtning ko‘p sarflanishi, integratsiya cheklovlari, foydalanishda maxsus tajribalarning yo‘qligi.

Plickers – bu professor-o‘qituvchilarga auditoriyadagi interaktiv savol-javob va baholash faoliyatlarini o‘tkazish uchun qulay vositadir. Bu platforma talabalardan javoblarni qog‘oz kartochkalar yordamida to‘plab, o‘qituvchining mobil qurilmasi orqali natijalarni real vaqtda olish imkonini beradi.

Yutuqlari: qulay va arzon vosita, tezkor baholash, interaktivlikni oshiradi, texnologik infratuzilma talab qilmaydi, ma’lumotlarni saqlash va tahlil qilish. :

Kamchiliklari: cheklangan savol turlari, texnik muammolar, mobil qurilma zarurligi, murakkab testlarni o‘tkazish imkonsizligi, talabalarning nafaoligi.

Xulosa. Fizika fanini raqamli ta’lim asosida olib borish zamonaviy oliy ta’lim tizimining ajralmas qismiga aylanmoqda. Raqamli ta’limning afzalliklari talabalar uchun keng imkoniyatlar yaratadi, ammo qiyinchiliklar ham mavjud. Texnologik infratuzilmani rivojlantirish, raqamli ko‘nikmalarni oshirish va innovatsion usullarni joriy etish orqali fizika fanini o‘qitish samaradorligini oshirish mumkin. O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida raqamli ta’limni rivojlantirish orqali kelajak avlodning raqobatbardosh, bilimli va zamonaviy talablarga javob beradigan kadrlar tayyorlashimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.N.Karimov, A.E.Imamov, E.Z.Imamov, // [Development of creative thinking in higher education](#) // Science and innovation» international scientific journal. (<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.7650805>)

2. X.N.Karimov. // [Fizika fanini o‘qitishda virtual laboratoriya ishidan foydalanish](#) // “Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy-forumi”

- materiallar to‘plami. –P. 102-104
(https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=i5SoNTcAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=i5SoNTcAAAAJ:qxL8FJ1GzNcC).
3. X.N.Karimov, M.M.Asfandiyorov, M.A.Axmadov. // [Zamonaviy yondashuvlar asosida fizika o‘qitishni rivojlantirish](#) // “Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy-forumi” materiallar to‘plami. 2023. –P. 113-115.
 4. E.Z.Imamov, Kh.N.Karimov, S.SXalilov, A.E.Imamov. // The future belongs to learning with an active process of self-education of students // // “Science and innovation” international scientific journal. Volume 1 Issue 5. 2022. -C. 479-482. (<https://scientists.uz/view.php?id=1272>)
 5. Э.З.Имамов Х.Н.Каримов, С.С.Халилов, А.Э.Имамов. // [Будущее за обучением с активным процессом самообразования студентов](#) // “Science and innovation” international scientific journal. (ISSN: 2181-3337) 2022. № 5. -C. 479-482. (<http://scientists.uz/uploads/202205/B-102.pdf>)
 6. B.B.Turdiqulov, O‘S.Nazirov, Yu.N.Karimov. // [Atom va molekulalarning yorug‘likni yutishi va nurlanishi](#) // UIF = 8.1 | SJIF = 5.685. 2022. –C. 1252-1258. (https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=HF__xJoAAAAJ&citation_for_view=HF__xJoAAAAJ:u5HHmVD_uO8C)
 7. X.Sh.Asadova, Yu.N.Karimov. // Effective organization of the educational process based on new modern technologies // “Science and innovation” international scientific journal. Volume 1 Issue 7. 2022. -S. 230-233. (https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=HF__xJoAAAAJ&citation_for_view=HF__xJoAAAAJ:2osOgNQ5qMEC).
 8. Kh.N.Karimov. // [Methods of self-education in teaching students physics using ict-information and computer technologies](#) // “Galaxy international Interdisciplinary Research Journal”, 11(2), -C. 471–475. (<https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/4889>).
 9. Axmadov M. // Pedagogik dasturiy vositalar yordamida fizika fanini o‘qitish //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 90-92.
(https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Tl5hqLkAAAAJ&citation_for_view=Tl5hqLkAAAAJ:dhpJJ7xvgBgC)
 10. Koxxarov M., Sobirzhonova S., Asfandiyorov M. // Isotherm of ammonia adsorption in seolite CaA (M-22) //E Global Congress. – 2023. – Т. 12. – S. 67-72.
 11. Bakhronov, K., Ergashev, O., Ganiev, A., Asfandiyorov, M., Ahkmadov, M., & Kholikov, K. // (2024, March). Isotherm and basic thermodynamic characteristics of ammonia adsorption in CsZSM-5 zeolite.// In AIP Conference Proceedings (Vol. 3045, No. 1). AIP Publishing.

12. Bakhronov K. et al. Basic thermodynamic characteristics and isotherm of ammonia adsorption in NaZSM-5 and LiZSM-5 zeolites//E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 401. – S. 02025.

13. Бахронов Х., Султонов А., Асфандиёров М. // Дифференциальные теплоты адсорбции аммиака на силикалите с катионами Na⁺ и Li⁺//Conferencea. – 2023. – С. 108-110.

14. Бахронов Х., Султонов А., Асфандиёров М. // Энтропия адсорбции аммиака на силикалите с катионами Na⁺ и Li⁺ //E Global Congress. – 2023. – №. 6. – С. 51-53.

15. Асфандиёров М. М. Ў. Муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш истиқболлари //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 322-325.